

«ТАШКИЛОТНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИДА БУХГАЛТЕРИЯ ХИСОБИ ВА ИҚТИСОДИЙ МАЪЛУМОТЛАРДАН ФЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ»

Д.Х.Маматалиев

Андижон давлат техника институти, “Бухгалтерия хисоби ва менежмент кафедраси”,
Катта уқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15340396>

Annotatsiya. Zamonaviy korxonalar va tashkilotlarda boshqaruv jarayonlarining takomillashtirilishi, tashkiliy-texnik chora-tadbirlarning samarali joriy etilishi va ijtimoiy-iqtisodiy tahlilning chuqur olib borilishi muvaffaqiyatli rivojlanishning muhim omillaridir. Innovatsion yondashuvlar, raqamli transformatsiya va ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv tizimlari korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shunday ekan, zamonaviy biznes subyektlari ushbu yo'nalishlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratishlari lozim.

Аннотация. Совершенствование процессов управления на современных предприятиях и организациях, эффективная реализация организационно-технических мероприятий, глубокий социально-экономический анализ являются важными факторами успешного развития. Инновационные подходы, цифровая трансформация и информационные системы управления служат повышению конкурентоспособности предприятий. Поэтому современные субъекты предпринимательства должны уделять особое внимание развитию этих направлений.

Abstract. Improvement of management processes in modern enterprises and organizations, effective implementation of organizational and technical measures, and in-depth socio-economic analysis are important factors of successful development. Innovative approaches, digital transformation and information-based management systems serve to increase the competitiveness of enterprises. Therefore, modern business entities should pay special attention to the development of these areas.

Калим сўзлар: замонавий бошқарув, технологик модернизация, иқтисодий таҳлил, рақамли трансформация, инновацион ёндашув. стартаплар катализаторлари, акселератор

Кириш. Ташкилотни бошқариш тизимида ривожланган давлатлар тажрибаси шуни кўрсатадики, инновацион бизнес моделларга асосланган тадбиркорлик субъектлари анъанавий тадбиркорлардан бир неча муҳим жиҳати билан фарқланади. Инновацион тадбиркорлик риск даражасининг юқори, яъни тадбиркорлик субъектининг бозорга муваффақиятли кириши ва ўз ўрнини топиш эҳтимоли паст бўлсада, бозорда ўз ўрнини топа олса уларнинг ўсиш суръати анъанавий тадбиркорлардан бир неча баробарга юқорилиги билан ажралиб туради. Шунинг учун ҳам инновацион тадбиркорликка адабиётларда юқори рискли ва юқори ўсиш суръатига эга (high risk-high return) тадбиркорлик ҳам дейилади. Юқори технологияларга асосланган инновацион тадбиркорларнинг миллий иқтисодиётга қўшган салмоқли ҳиссаси сабабли, дунёнинг кўплаб давлатлари қатори Ўзбекистон Республикаси ҳукумати ҳам инновацион тадбиркорликни ривожлантиришдан манфаатдор. Россия, АҚШ, Германия, Сингапур

сингари давлатлар тажрибасидан кўриш мумкинки инновацион тадбиркорлик билан боғлиқ ҳуқуқий асосларни такомиллаштириш зарур. Хусусан инновацион тадбиркорликни молиялаш манбалари ҳисобланган краудфандинг (crowdfunding), ангел инвесторлар, венчур капитал каби инвесторлар билан тадбиркорлар ўртасидаги муносабатларни ва инвестиция шартларини тартибга солувчи норматив ҳужжатларни такомиллаштириш лозим. Шунингдек, юқори технологияга асосланган стартапларни қўллаб қувватлаш мақсадида акселераторлар ва технопарклар яратиш ва улар тарафидан инновацион тадбиркорликнинг дастлабки босқичларида зарур бўлган техник ёрдамни кўрсатилишини йўлга қўйиш каби инновацион тадбиркорликнинг ташкилий асосларини яратиш ҳам долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти тарафидан республикамизда инновацион тадбиркорликни ривожлантириш мақсадида “Стартаплар тўғрисида”ги қонун лойиҳасини ишлаб чиқиш вазифаси қўйилган. Бу соҳани тартибга солувчи қонунчилик базаси инновацион бизнес ғояларни юқори технологияга асосланган стартапларга айлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолдан, Ўзбекистонда инновацион тадбиркорликни ривожлантиришнинг ташкилий ва ҳуқуқий асосларини шакллантириш зарурати ҳамда мазкур соҳанинг республикамиз олимлари томонидан алоҳида илмий тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаганлиги танланган тадқиқот мавзусининг долзарблигини белгилаб беради. Мазкур мақола Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сонли “2017- 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат Дастури тўғрисида”, 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ5544-сонли “2019 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”, 2018 йил 24 ноябрдаги ПФ-5583 сонли “Тадбиркорлик ва инновациялар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги фармонлари, 2018 йил 6 августдаги ПҚ-3899 сонли “Илмий ва инновацион фаолиятни интеграциялаш тизимининг самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори, 2018 йил 5 майдаги ПҚ-3697 сонли “Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида”ги қарори ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда муайян даражада хизмат қилади. Ушбу ишлар инноватив тадбиркорликни ривожлантиришга бағишланган бўлиб, охириги ўн йилликларда олиб борилган ва инновацион тадбиркорликни ривожлантиришнинг молиявий, ҳуқуқий ва ташкилий масалаларига йўналтирилган тадқиқотларни қамраб олган. Инновацион тадбиркорликни ривожлантиришнинг ташкилий, ҳуқуқий ва молиявий асосларини ривожлантириш масалалари ташкил этиш, илмий абстракциялаш, эмпирик, иқтисодий-математик моделлаштириш, статистик маълумотларни гуруҳлаш, қиёсий таҳлил, танлама кузатув, корреляцион ва регрессион таҳлил усулларида фойдаланишни такомиллаштиришимиз лозим. Шу муносабат билан куйидаги таклифларни илгари сурмокчимиз.

1. Ўзбекистонда бухгалтерия ҳисоби ва ундаги иқтисодий маълумотлар ёрдамида инновацион тадбиркорликни ривожлантиришнинг ташкилий асослари билан боғлиқ муаммоларни таҳлил қилиш ва бу борада таклифлар ишлаб чиқиш;

2. Олий таълим тизимидан бизнес секторига технология трансферининг инновацион тадбиркорликни ривожлантиришга таъсирини таҳлил қилиш ва бу борада таклифлар ишлаб чиқиш;

3. Ўзбекистонда хужалик юритувчи ташкилотларни бошқариш тизимида бухгалтерия ҳисоби ва инновацион тадбиркорлик фаолиятини молиялашда ноанъанавий молиялаш механизмлари (краудфандинг, ангел инвестор ва венчур капитал)ни ривожлантириш такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;

4. Ўзбекистон олий таълим муассасаларида инновацион тадбиркорлик (стартапларни бошқариш, креативлик, тадбиркорлик молияси) бўйича таълим бериш савиясини таҳлил қилиш.

Ўзбекистонда инновацион тадбиркорликни ривожлантиришга оид илмий тадқиқотларни амалга оширишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. Ўзбекистонда миллий инновация сиёсатини ишлаб чиқиш, технология трансфер тизимларини такомиллаштириш ва инновацион тадбиркорликни ривожлантириш мақсадида қабул қилинадиган қонун ва қонун ости ҳужжатлари, мамлакат Президентининг фармонлари, қарор ва фармойишлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва соҳага оид бошқа меъёрий ҳужжатларни ишлаб чиқишда қўллаш мумкинлиги билан белгиланади.

ФОЙЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сонли “2017- 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат Дастури тўғрисида”,
2. Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”, 2018 йил 21 сентябрдаги ПФ5544-сонли “2019 — 2021 йилларда
3. “Тадбиркорлик ва инновациялар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги 2018 йил 24 ноябрдаги ПФ-5583 сонли и фармони,
4. “Илмий ва инновацион фаолиятни интеграциялаш тизимининг самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2018 йил 6 августдаги ПҚ-3899 сонли қарори,
5. “Фаол тадбиркорлик ва инновацион фаолиятни ривожлантириш учун шарт-шароитларни яратиш бўйича қўшимча чоратадбирлар тўғрисида” 2018 йил 5 майдаги ПҚ-3697 сонли қарори ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар.